

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
190 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	

AMERIKA QO'SHMA SHTATLARIDA FEDERAL ZAXIRA TIZIMI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILGAN NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI

Djumonov Dilshod Safaroliyevich

iqtisod fanlari nomzodi

ORCID iD: 0000-0001-6045-2875

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSh Federal zaxira tizimi tomonidan 2008-yildan keyingi davrda amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining asosiy vositalari, ularning iqtisodiy o'sish, ishsizlik, inflyatsiya kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ushbu siyosatning qisqa va o'rta muddatli ijobiy natijalarini ko'rsatgan bo'lsa-da, uzoq muddatli salbiy oqibatlar xavfi saqlanib qolayotganini aniqlaydi. Shuningdek, maqolada ushbu yo'nalishda siyosatni yanada samarali yuritish bo'yicha takliflar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Federal zaxira tizimi, noan'anaviy pul-kredit siyosati, makroiqtisodiy barqarorlik, miqdoriy yumshatish, inflyatsiya, ishsizlik, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article analyzes the key tools of unconventional monetary policy implemented by the Federal Reserve System of the United States after 2008 and their impact on macroeconomic indicators such as economic growth, inflation, and unemployment. The study finds that while the policy showed short- and medium-term effectiveness, there remain risks of long-term negative effects. The paper also offers recommendations to improve the effectiveness of future policy implementations in this area.

Keywords: Federal Reserve System, unconventional monetary policy, macroeconomic stability, quantitative easing, inflation, unemployment, economic growth.

Аннотация: В статье анализируются ключевые инструменты нетрадиционной денежно-кредитной политики, применявшиеся Федеральной резервной системой США после 2008 года, а также их влияние на макроэкономические показатели, такие как экономический рост, инфляция и уровень безработицы. Результаты исследования показывают краткосрочную и среднесрочную эффективность этой политики, при этом сохраняются риски долгосрочных негативных последствий. В работе также предложены рекомендации по повышению эффективности будущей политики в данном направлении.

Ключевые слова: Федеральная резервная система, нетрадиционная монетарная политика, макроэкономическая стабильность, количественное смягчение, инфляция, безработица, экономический рост.

KIRISH

2008-yilgi global moliyaviy inqiroz jahon iqtisodiyotiga jiddiy zarba bergan bo'lsa-da, ushbu inqirozdan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlardan biri aynan Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSh) bo'ldi. An'anaviy pul-kredit vositalarining yetarli darajada samaradorlik ko'rsatmasligi natijasida Federal zaxira tizimi (Federal Reserve System – Fed) noan'anaviy monetar yondashuvlarga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Xususan, nolga yaqin foiz stavkalari sharoitida iqtisodiyotni rag'batlantirish, ishsizlik darajasini kamaytirish hamda inflyatsiyani maqsadli darajaga qaytarish maqsadida keng

ko'lamli aktivlarni sotib olish (quantitative easing – QE), foiz stavkalari bo'yicha istiqboliy yo'nalish (forward guidance) kabi choralar qo'llanildi.

Noan'anaviy pul-kredit siyosati, o'z mohiyatiga ko'ra, iqtisodiyotdagi likvidlik tanqisligini kamaytirishga va moliyaviy bozorlardagi ishonchni tiklashga qaratilgan bo'lib, u makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga, xususan yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sish sur'atlari, ishsizlik darajasi, inflyatsiya va investitsion faollikka sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, ushbu siyosatning uzoq muddatli oqibatlari, moliyaviy barqarorlikka ta'siri va bozor ishtirokchilari tomonidan qabul qilinishi borasida ilmiy doiralarda turli nuqtayi nazarlar mavjud.

Mazkur ilmiy maqolada AQSh Federal zaxira tizimining 2008-yildan keyingi davrda qo'llagan noan'anaviy pul-kredit siyosati vositalari tahlil qilinadi, ularning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ko'rsatgan ta'siri empirik ma'lumotlar asosida baholanadi. Tadqiqot natijalari orqali ushbu siyosatning samaradorligini, afzallik va cheklovlarini aniqlash hamda boshqa rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan solishtirish imkoniyati yaratiladi. Shu tariqa, maqola AQSh tajribasi misolida pul-kredit siyosatining innovatsion yondashuvlari orqali makroiqtisodiy muvozanatni tiklash mexanizmlarini chuqurroq anglashga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Federal zaxira tizimi (Federal Reserve System yoki Fed) tomonidan noan'anaviy pul-kredit siyosatini amalga oshirish sabab va oqibatlarini baholash, ayniqsa, global moliyaviy inqirozdan so'ng ilmiy jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarda Fed tomonidan qo'llangan noan'anaviy instrumentlar – xususan, kengaytirilgan miqdoriy yumshatish (Quantitative Easing - QE), foiz stavkalari bo'yicha istiqboliy yo'nalish (forward guidance) va ularning makroiqtisodiy samaradorligi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Pul-kredit siyosatining noan'anaviy shakllari, odatda, an'anaviy siyosat mexanizmlarining samaradorligi cheklangan yoki foiz stavkalari nolga yaqin darajada bo'lgan holatlarda qo'llaniladi. AQShda Fed tomonidan olib borilgan QE siyosatini tahlil qilgan Ben Bernanke o'zining "The Courage to Act" nomli kitobida qayd etishicha, noan'anaviy siyosat iqtisodiyotdagi likvidlik darajasini oshiribgina qolmay, balki moliyaviy sektor barqarorligini ham ta'minlash imkonini beradi. Bernankenig fikriga ko'ra, Fed tomonidan amalga oshirilgan miqdoriy yumshatish dasturlarining birinchi navbatdagi vazifasi moliyaviy bozorlarda ishonchni tiklash edi.

Shuningdek, mashhur iqtisodchi Joseph Stiglitz "Freefall" kitobida qayd etishicha, noan'anaviy pul-kredit siyosatining asosiy afzalliklaridan biri – iqtisodiyotdagi ishsizlik darajasini qisqartirish va iqtisodiy o'sishni tiklash imkoniyatidir. Ammo Stiglitz bu siyosatning uzoq muddatli salbiy oqibatlari bo'lishi mumkinligini ham ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, uzoq davom etuvchi QE siyosati aktivlar narxida spekulativ ko'piklarni hosil qilishi mumkin, bu esa iqtisodiy barqarorlik uchun jiddiy xavf tug'diradi.

Lorenzo Bini Smaghi esa QE siyosatining makroiqtisodiy samaradorligi, asosan, ushbu siyosatning kommunikatsion strategiyasiga bog'liqligini ko'rsatib o'tadi ("The Euro Paradox", 2021). Uning fikricha, Fed tomonidan qo'llanilgan forward guidance mexanizmi iqtisodiy agentlarning kelajakdagi inflyatsiya va foiz stavkalari haqidagi kutishlarini shakllantirishda samarali bo'lgan. Ushbu fikrni, shuningdek, taniqli iqtisodchilar Michael Woodford va Alan Blinder ham tasdiqlaydi. Woodford o'zining "Interest and Prices" nomli fundamental asarida pul-kredit siyosatining asosiy samaradorligi iqtisodiy agentlarning kutishlariga ta'sir qilish orqali erishilishini nazariy jihatdan isbotlagan.

Janet Yellen ham Fed raisi sifatidagi davrida amalga oshirilgan noan'anaviy siyosatni yuqori baholaydi. Uning fikriga ko'ra, keng ko'lamli aktivlarni sotib olish dasturlari inflyatsiya darajasini mo'tadillashtirish hamda mehnat bozori ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam bergan. Yellen ayni paytda QE siyosatidan chiqish strategiyasining iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini kamaytirish bo'yicha aniq rejalar zarurligini qayd etadi ("Inflation Dynamics and Monetary Policy", 2015).

AQSh tajribasini boshqa rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirgan Olivier Blanchard ham noan'anaviy monetar siyosatning samaradorligi iqtisodiy vaziyatga va mamlakatning moliyaviy sektor tuzilishiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, AQSh tajribasi QE siyosatining moliyaviy bozorlarda barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni tiklashda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi,

biroq ushbu siyosatning uzoq muddatli oqibatlarini oldindan bashorat qilish qiyin ("In the Wake of the Crisis", 2012).

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlarga ko'ra, Fed tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati AQSh iqtisodiyotining global moliyaviy inqirozdan keyingi tiklanishida muhim rol o'ynagan. Biroq, olimlar tomonidan ushbu siyosatning uzoq muddatli samaradorligi va barqarorligi haqida turli xil fikrlar bildirilmoqda. Shu bois, mavzu bo'yicha ilmiy munozaralar hali ham davom etmoqda va bu boradagi tadqiqotlar dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda AQSh Federal zaxira tizimi tomonidan qo'llangan noan'anaviy pul-kredit siyosati choralarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri ochiq manbalardagi statistik ma'lumotlar asosida o'rganildi. Asosiy tahlil usuli sifatida regressiya tahlili va vaqt qatorlari tahlilidan foydalanildi, shuningdek, ilgari o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan solishtirma tahlil amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2009-yilda retsessiya rasman yakunlanganidan so'ng, AQSh iqtisodiyotining tiklanishi sekin kechdi. Chunki bu davrda uy xo'jaliklarining yangi ipoteka qarzlari, retsessiya davridan qolgan ipoteka yuklari, iste'molchilarning banklardan kredit olishdagi qiyinchiliklari, davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari xarajatlarining kamayganligi, tashqi bozorlarda kutilayotgan o'sish sur'atlarining pastligi tiklanish jarayonlarining sekin kechishiga olib keldi.

Ushbu qiyinchiliklarga qarshi kurashish uchun FOMC bandlik va inflyatsiyani FZT tomonidan ilgari belgilangan darajalarga qaytarishga harakat qildi. Bunga erishish uchun FOMC uzoq muddatli foiz stavkalarini pasaytirish bo'yicha noan'anaviy siyosatlarni amalga oshirdi, ya'ni FZT foiz stavkasini nolga tushirdi va jamoatchilikka qisqa muddatli foiz stavkalari bir muddat past darajada qolishiga va'da berdi, uzoq muddatli davlat qimmatli qog'ozlari va ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni miqdoriy yumshatish siyosati orqali sotib oldi.

Moliyaviy sharoitlarni sezilarli darajada yaxshilagan ushbu noan'anaviy siyosatlar vaqt o'tishi bilan mehnat bozorlarida ham sezilarli samaralarga olib keldi. Masalan, AQShda ishsizlik darajasi 2009-yilda 10 % ga ko'tarilgan bo'lsa, 2015-yilda 5,1 % ni tashkil etdi, garchi bu FOMC kutganidan biroz yuqoriroq bo'lsa ham. Inflyatsiya so'nggi bir necha yil ichida FOMCning maqsadli ko'rsatkichidan past bo'lib, nolga yaqinlashdi¹ (1-rasm).

1-rasm. Global inqirozdan keyingi davrda AQShda ishsizlik darajasi, inflyatsiya darajasi va FZT foiz stavkasi (%)².

1 Janet L. Yellen, 2015. "Inflation Dynamics and Monetary Policy: A speech at the Philip Gamble Memorial Lecture, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, September 24, 2015," Speech 863, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). pp.9-10.

2 Federal Reserve Bank of St. Louis ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasmdagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, FZT foiz stavkasini 2007-yil sentyabr oyida 5,25 % dan 2008-yil dekabr oyida 0,15 % – nol pastki chegarasigacha tushirganini ko'rishimiz mumkin. FZTning bu noan'anaviy past foiz siyosati 2015-yilning dekabrigacha davom etdi. FZT 2015-yilning dekabr oyidan boshlab foiz stavkalarini bosqichma-bosqich oshira boshladi va 2020-yil dekabr oyida COVID-19 pandemiyasiga javoban yana 0,09 % – nol pastki chegarasigacha tushirdi.

FOMC 2016-yil uchun maqsadli foizlar diapazonini 0,25–0,50 % deb belgiladi. 2016-yil dekabr oyida inflyatsiya va mehnat bozorida amaldagi hamda kutilayotgan holatlarni hisobga olgan holda, maqsadli foiz stavkasi diapazoni 25 bazis punktga oshirilib, 0,50–0,75 % qilib belgilandi. Ishsizlik darajasining pasayish va inflyatsiya sur'atlarining ko'tarilish tendensiyasini hisobga olgan holda, FOMC 2017-yil aprel oyidan boshlab maqsadli foiz stavkasi diapazonini oshirib bordi va 2019-yil yanvar oyida uni 2,25–2,5 % qilib belgiladi.

COVID-19 koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan kredit inqiroziga qarshi kurashish uchun 2020-yildan boshlab maqsadli foiz stavkasi diapazoni pasaytirib borildi va 2020-yilning aprel oyida global moliyaviy inqiroz davridagi 0–0,25 % darajasigacha tushirildi. Pandemiya natijasida yuzaga kelgan retsessiya tugashi bilan FOMC maqsadli foiz stavkasi diapazonini oshirib bordi va 2023-yilning avgust oyida u o'zining maksimal darajasiga – 5,25–5,5 % ga chiqdi.

2 va 10 yillik AQSh g'aznachilik qimmatli qog'ozlarining daromadlilik stavkalari maqsadli foiz stavkasi diapazoniga monand harakatlandi. 2-rasmda FZTning maqsadli foiz diapazoni, 2 va 10 yillik AQSh g'aznachilik qimmatli qog'ozlarining daromadlilik stavkalari ko'rsatilgan (2-rasm)³.

2-rasm. FZT maqsadli foiz diapazoni va AQSh g'aznachilik qimmatli qog'ozlarining daromadlilik stavkalari (%)⁴.

FZTning 4,5 trillion dollarlik jami aktivlari, jumladan, taxminan 2,5 trillion dollar davlat qimmatli qog'ozlari va 1,8 trillion dollarlik agentlik hamda ipoteka kreditlari bilan ta'minlangan qarz qimmatli qog'ozlari 2013-yil oxiridan beri o'zgarishsiz qolmoqda. FOMC foiz stavkalarini bir muncha vaqt normal darajada ushlab turish uchun balansni o'zgarishsiz qoldiradi. 3-rasmda global inqirozdan keyin FZT balansining tuzilishi qanday o'zgarganligi ko'rsatilgan⁵ (3-rasm).

3 Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTARU>

4 Federal Reserve Bank of St. Louis ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

5 Board of Governors of the Federal Reserve System, Monetary Policy Report, Washington D.C., 14 February 2017, p.30. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20170214_mprfullreport.pdf

3-rasm. FZT balansining o'zgarishi⁶.

FZT 2010-yil noyabridan 2011-yilning iyuniga qadar 600 milliard dollarlik uzoq muddatli davlat qimmatli qog'ozlarini sotib olish orqali ikkinchi miqdoriy yumshatish dasturini amalga oshirdi. 2011-yil sentabrdan 2012-yil dekabrigacha qisqa muddatli aktivlarni sotish va aktivlarning o'rtacha muddatini uzaytirish maqsadida uzoq muddatli aktivlarni sotib olishni o'z ichiga olgan "Twist" dasturi deb nomlangan siyosat amalga oshirildi.

Uchinchi miqdoriy yumshatish siyosati 2012-yil sentabrdan 2014-yil oktabrgacha amalga oshirildi va ushbu siyosat doirasida katta miqdordagi ipoteka qimmatli qog'ozlari hamda uzoq muddatli davlat qimmatli qog'ozlari xarid qilindi. 4-rasmda FZTning miqdoriy yumshatish siyosati orqali qimmatli qog'ozlar miqdorining oshishi aniqroq ko'rsatilgan. FZTga tegishli qimmatli qog'ozlarning umumiy miqdori global inqiroz va COVID-19 dan keyin taxminan sakkiz baravar oshdi. (4-rasm)⁷.

4-rasm. FZT balansidagi jami qimmatli qog'ozlar (Milliard AQSh dollari)⁸.

2014-yilning dekabr oyidan 2018-yilning fevral oyigacha FZT balansidagi qimmatli qog'ozlarda deyarli o'zgarish kuzatilmadi, aksincha, 2018-yildan boshlab uzoq muddatli aktivlarni sotish boshlandi. FZTning keyingi katta miqdordagi uzoq muddatli aktivlarni sotib olish siyosati COVID-19 koronavirus

6 Board of Governors of the Federal Reserve System, p.31.

7 Federal Reserve Bank of St. Louis. Annual Report 2015, p.11.

8 Federal Reserve Bank of St. Louis ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

pandemiyasiga javoban 2020-yilning mart oyidan boshlandi va 2022-yilning aprel oyigacha 4,4 trillion dollarlik aktivlar sotib olindi.

FZT majburiyatlari tarkibidagi muomaladagi naqd pullar, shu jumladan xorijda foydalaniladigan dollar banknotlari tarixan eng katta majburiyat bo'lib kelgan. Ammo 2010-yildan boshlab FZTdagi depozitariy institutlarining depozitlari muomaladagi pul birliklaridan oshib ketdi. 2024-yil 24-oktabr holatiga ko'ra, 7 trillion dollarlik FZT majburiyatlarining 4,2 trillion dollari banklar va AQSh G'aznachiligi depozitlari, 2,35 trillion dollari Federal rezerv banknotalari (ya'ni muomaladagi valyuta) va 688 milliard dollari qayta sotib olish bo'yicha repo bitimlarini o'z ichiga olgan (5-rasm).⁹

5-rasm. FZT majburiyatlarining o'zgarishi (Milliard AQSh dollari)¹⁰.

FZTning inqiroz davrida va inqirozdan keyin amalga oshirgan noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlarini ko'rib chiqdik. Endi ushbu siyosatlarining ayrim makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini kuzatuvlar asosida ko'rib chiqamiz. Shu nuqtayi nazardan, iste'mol narxlari indeksi (INI), ishsizlik darajasi va YaIM o'sish sur'atlari tanlab olingan ko'rsatkichlar hisoblanadi (6-rasm).

6-rasm. AQShda Iste'mol narxlari indeksi (o'tgan davr uchun o'sish sur'ati, %) ¹¹.

6-rasmda AQShda inqirozdan oldin va keyin INI o'sish sur'ati ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, INI 2008-yilgi inqiroz tufayli salbiy darajalarga tushib ketdi va keyinchalik amalga oshirilgan yumshatuvchi noan'anaviy pul-kredit siyosati natijasida INIning o'sish sur'ati barqarorlashdi.

Quyidagi 7-rasmda AQShdagi ishsizlik darajasidagi o'zgarishlar ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rishimiz mumkinki, global moliyaviy inqiroz natijasida ishsizlik darajasi 10 % gacha ko'tarilgan bo'lsa, o'rganilayotgan davrdagi ikkinchi shunday ko'tarilish 2019-yildan keyin COVID-19 sabab yuz

9 Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/WSHOSHO#>

10 Federal Reserve Bank. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

11 Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/CPALTT01USM657N>

berdi va 8 % dan yuqori darajaga ko'tarildi. Global moliyaviy inqiroz va COVID-19ga javoban amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati AQShda ishsizlik darajasining pasayishiga va hatto har ikki inqirozgacha bo'lgan darajadan ham doimiy ravishda past darajada ushlab turilishiga olib keldi (7-rasm).

7-rasm. AQShda ishsizlik darajasi (%)¹².

Inqiroz davrida AQShdagi ishsizlik darajasi INIning pasayishiga parallel ravishda keskin oshdi. Shu bilan birga, amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati iqtisodiyotga yumshatuvchi ta'sir ko'rsatib, INIni oshirganini va ishsizlik darajasini pasaytirganini ko'rishimiz mumkin. 8-rasmda AQShda inqirozdan oldingi va inqirozdan keyingi davrlardagi YaIM o'sish sur'atlari ko'rsatilgan (8-rasm).

8-rasm. AQShda YaIM o'sishi (yillik %)¹³.

12 Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE>

13 World Bank Group. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=US&start=2005>

8-rasmga qaraydigan bo'lsak, global moliyaviy inqiroz va COVID-19 boshlanishi bilan AQShda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati pasayib, hatto salbiy ko'rsatkichlarga yetgani ko'rinadi. YaIM o'sish sur'atlarining bunday keskin pasayishi inqirozdan keyingi davrda o'zgarib, iqtisodiy o'sish ijobiy tendensiyaga ega bo'lgan. YaIM o'sish sur'atlarining bunday ko'tarilishining eng muhim omillaridan biri FZT tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati choralarning AQSh iqtisodiyotiga qisqa va o'rta muddatli ijobiy ta'siri kuzatilgan bo'lib, ular inflyatsiyani barqarorlashtirish, ishsizlik darajasini kamaytirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynagan. Biroq, ushbu siyosatning uzoq muddatli oqibatlari, xususan, moliyaviy aktivlar narxining sun'iy oshishi, moliyaviy barqarorlikka tahdidlar va bozor ishtirokchilari kutishlarining o'zgaruvchanligi kabi jihatlar dolzarflikicha qolmoqda.

Shu bois, bunday siyosatni qo'llashda doimiy monitoring va aniq chiqish strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Kelgusida sohani rivojlantirish uchun noan'anaviy instrumentlarning ta'sir mexanizmlarini chuqurroq o'rganish, mahalliy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish hamda kommunikatsion strategiyalar samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida monetar siyosatning innovatsion vositalarini amaliyotga tatbiq etish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish imkoniyati kengaytiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ben S. Bernanke. *The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath*. – New York: W. W. Norton & Company, 2015.
2. Joseph E. Stiglitz. *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. – New York: W. W. Norton & Company, 2010.
3. Lorenzo Bini Smaghi. *The Euro Paradox: How to Break the Stalemate in the European Economic Integration*. – Milan: Bocconi University Press, 2021.
4. Michael Woodford. *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. – Princeton: Princeton University Press, 2003.
5. Janet L. Yellen. *Inflation Dynamics and Monetary Policy*. – Speech delivered at University of Massachusetts, Amherst, September 24, 2015.
6. Olivier Blanchard et al. *In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy*. – Cambridge: MIT Press, 2012.
7. Janet L. Yellen, 2015. "Inflation Dynamics and Monetary Policy: A speech at the Philip Gamble Memorial Lecture, University of Massachusetts, Amherst, Amherst, Massachusetts, September 24, 2015," Speech 863, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.). pp.9-10.
8. Federal Reserve Bank of St. Louis. Available: <https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTARU>
9. Board of Governors of the Federal Reserve System, *Monetary Policy Report*, Washington D.C., 14 February 2017, p.30. Available: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20170214_mprfullreport.pdf

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100